

Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior

ATIDES 2022

Innovació educativa, 29

**ACTAS DEL CONGRESO VIRTUAL:
AVANCES EN TECNOLOGÍAS,
INNOVACIÓN Y DESAFÍOS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

ATIDES 2022

ALEIX ALCACER SALES, ANA ARNAL PONS,
SERGIO BARRACHINA MIR, JOAQUÍN CASTELLÓ BENAVENT,
IRENE EPIFANIO LÓPEZ, LARA FERRANDO ESTEVE,
CARLOS GALINDO PASTOR, PABLO GREGORI HUERTA,
MARINA MARTÍNEZ GARCÍA, VICENTE MARTÍNEZ GARCÍA,
LUCIA MASERO BRAVO

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. Dades catalogràfiques

Noms: ATIDES (4es : 2022 : En línia), autor | Alcácer Sales, Aleix, editor literari, autor | Universitat Jaume I. Publicacions, entitat editora

Títol: Actas del congreso virtual : Avances en Tecnologías Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2022 / Aleix Alcacer Sales [i 10 més]

Altres títols: Avances en Tecnologías Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2022

Descripció: Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, [2022] | Col·lecció: Innovación educativa ; 29 | Text en castellà, resums en anglès i castellà | Inclou referències bibliogràfiques

Identificadors: 978-84-19647-14-6

Matèries: Ensenyament universitari -- Innovacions tecnològiques -- Congressos

Classificació: CDU 378.147.157(063) | THEMA JNV

Publicacions de la Universitat Jaume I es una editorial miembro de la UNE, cosa que garantiza la difusión y comercialización de las obras en los ámbitos nacional e internacional. www.une.es.

© Del texto: las autoras y los autores, 2022

© De la presente edición: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2022

Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions
Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana
<http://www.tenda.uji.es> e-mail: publicacions@uji.es

Esta publicación aparece únicamente con la corrección y maquetación de las autoras y los autores.

ISBN: 978-84-19647-14-6

Depósito legal: CS 972-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/InnovacioEducativa.29>

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Evaluación de una experiencia de aula invertida a través de grupos de discusión

Cristina Mendaña Cuervo ⁽¹⁾, Raquel Poy Castro ⁽²⁾, Nieves Remo Díez ⁽¹⁾

(1) Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de León, Facultad de CC.EE. y Empresariales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, cristina.mendana@unileon.es; nieves.remo@unileon.es

(2) Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación, Universidad de León, Facultad de Educación, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, raquel.poy@unileon.es

Evaluation of a flipped classroom experience through focus groups

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es valorar el proceso de implementación de la metodología de aula invertida o Flipped Classroom a través de la opinión de los estudiantes con el fin de propiciar acciones de mejora en cursos futuros. Para ello se han utilizado grupos de discusión como metodología para tratar de identificar los aspectos más relevantes que permitan elaborar, a modo de diagnóstico, un DAFO sobre la situación presente. Una vez identificados los aspectos o factores a corregir, afrontar, mantener y explotar, en el trabajo se elabora una matriz CAME que permita seleccionar las posibles acciones de mejora.

Palabras clave: aula invertida, grupos de discusión, DAFO, CAME

ABSTRACT

Classroom methodology through the opinion of the students to promote improvement actions in future courses. For this, focus groups have been used as a methodology for the purpose of identifying the most relevant aspects that allow a diagnosis to be made by carrying out a SWOT matrix on the present situation. Once those factors to be corrected, faced, maintained, and exploited are identified, the investigation breaks down a CAME matrix that allows the selection of possible improvement actions.

Keywords: flipped classroom, focus groups, SWOT, CAME

INTRODUCCIÓN

La evolución actual de la Sociedad del Conocimiento exige un cambio de mentalidad en el profesorado para adaptar las metodologías docentes, en base a las posibilidades que ofrece el entorno digital para enseñar de forma distinta, adaptándose a las formas de aprender de los “nativos digitales” y “milenarios”.

Enseñar de forma diferente exige el empleo de metodologías activas y colaborativas, para un mundo lleno de complejidad, en el que el profesor actúe más como guía, facilitador o curator del estudiante, ejerciendo un rol de acompañamiento y moderación propiciatoria en el proceso de aprendizaje, donde el estudiante se erige en verdadero protagonista, como propugna el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Por ello, atendiendo a las directrices del EESS, y de acuerdo con Pérez, Escolano, Pascual, Lucas y Sastre (2015), la docencia universitaria se efectúa en función del aprendizaje de los alumnos quienes, tras la activación de un conjunto de competencias propiciadas por el diseño de la práctica educativa que efectúa el profesor, son capaces de aprender de forma autónoma.

En este contexto, los autores del trabajo han analizado diferentes metodologías activas que potencian este tipo de aprendizaje, habiendo optado por el denominado Flipped Classroom (aula invertida), planteada inicialmente por Bergmann y Sams (2012, 2014), implementándola en varias asignaturas de diferentes Grados universitarios.

El aula invertida se contrapone a la metodología tradicional, ya que esta propuesta facilita al estudiante los materiales necesarios (vídeos, podcasts, documentos, presentaciones, *etc.*) para abordar el conocimiento teórico de los tópicos con carácter previo a la clase presencial. Con ello, las sesiones en el aula se destinan al aprendizaje colaborativo (alumno-profesor, alumno-alumno), potenciando la asimilación de los contenidos previamente estudiados de forma individual.

Además, con este proceder se faculta al profesor para incidir en aquellos conceptos o contenidos que mayores dificultades hayan supuesto para el alumno, lo que se evidencia a través de diferentes pruebas a realizar de forma colaborativa en la sesión presencial. En definitiva, se “invierte” el formato tradicional: la tarea práctica para el aula y los contenidos teóricos para casa. De esta forma, el estudiante puede dedicar el tiempo que necesite para adquirir y asimilar los conocimientos teóricos en función de su propio ritmo de aprendizaje y el tiempo que se libera al invertir las clases (no pasan tiempo escuchando exposiciones) permite en el aula afianzar los conocimientos de carácter eminentemente práctico, aprendiendo a hacer haciendo. Asimismo, el hecho de que el estudiante cuente previamente con los conocimientos teóricos facilita su participación en las clases, aprendiendo unos de otros, y enseñando todos, siendo este un punto clave para el aprendizaje colaborativo.

Desarrollo de la experiencia

La implementación de la metodología de aula invertida precisa la elaboración de materiales y recursos docentes a utilizar en los distintos momentos de tiempo (antes y durante las sesiones presenciales), así como herramientas que sirvan de unión entre el trabajo del alumno en su espacio individual (previo a la clase) y el espacio grupal (en la propia aula).

Estos recursos dependerán principalmente de los contenidos de la materia en la que se desarrolle y difícilmente son trasladables a cualquier otra asignatura. No obstante, y con el fin de facilitar al lector la comprensión del trabajo, cabe mencionar que, en nuestro caso, la experiencia a que hace referencia este trabajo se ha llevado a cabo en la totalidad de la asignatura “Contabilidad Analítica” de 3^{er} curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados. Si bien esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico, los estudiantes se enfrentan por primera vez a estos contenidos, por lo que es necesario también facilitar el acercamiento al componente teórico. Precisamente, al tratarse de alumnos de un curso superior, es más factible la metodología FC, ya que los estudiantes están preparados para abordar a su ritmo los contenidos teóricos con antelación a las sesiones presenciales, contando siempre con los materiales elaborados al efecto. En concreto, en la Tabla 1 se recogen de forma genérica los recursos docentes elaborados y utilizados en cada momento de tiempo, y en la Figura 2 se muestran parte de dichos recursos implementados en la plataforma Moodle para un tema concreto de la materia.

Tabla 1. Recursos docentes

Antes de la clase	<ul style="list-style-type: none"> · Contenidos teóricos (Guía de estudio) · Vídeos (VideoScribe) · Presentaciones PPT · Cuestionarios de autoevaluación a propósito de los vídeos · Lecturas de interés general (no bibliografía)
Durante la clase y nexo de unión	<ul style="list-style-type: none"> · Repaso de aspectos confusos (explicación oral y PPT) · Actividades prácticas en relación con aspectos confusos · Resolución de supuestos prácticos (ejercicios curso actual)
Después de la clase	<ul style="list-style-type: none"> · Cuestionario de cierre · Crucigrama · Supuestos prácticos autoevaluables · Repositorio de ejercicios · Ejercicios a desarrollar en hoja de cálculo · Preguntas de ensayo

Respecto a la actuación propia en la dinámica de los estudiantes en el desarrollo del curso, los diferentes recursos van poniéndose a su disposición (en abierto) accesibles en diferentes momentos de tiempo, ocultando aquellos que ya no aporten valor, atendiendo específicamente a la actuación propia de cada curso y en función de las acciones discentes personales de los estudiantes.

La implementación se ha llevado a cabo en Moodle, ya que es la plataforma utilizada genéricamente en la Universidad de León y, por tanto, resulta amigable, conocida y cómoda para los estudiantes. De ahí que, en la medida de lo posible, los recursos docentes han sido desarrollados con las herramientas propias de Moodle, si bien en algún caso ha sido preciso utilizar software adicional. Así, con carácter general, todos los recursos que implican autoevaluación son soportados por los cuestionarios de Moodle, habiendo elaborado bancos de preguntas que faciliten a los estudiantes varias autoevaluaciones sobre los mismos contenidos, con o sin ayuda, y con explicaciones relativas a los errores de cada estudiante. Con relación a los vídeos, en aras a propiciar la predisposición de los alumnos hacia su visionado (Calvillo y Martín, 2017), han sido elaborados por los propios profesores, utilizando el software *VideoScribe*, que permite apoyar con imágenes, textos, gráficos, etc., la explicación oral del propio profesor. Por su parte, los crucigramas han sido elaborados en HotPotatoes para Moodle, haciendo uso también de las lecciones de Moodle para su corrección. Finalmente, dado el carácter práctico numérico de la materia, la hoja electrónica de cálculo es la principal herramienta en la que se facilita a los estudiantes los ejercicios para su resolución, tanto cuando se trata de su trabajo previo como en el que se realiza en el aula y posteriormente.

El desarrollo de esta experiencia ha propiciado la necesidad de evaluar el proceso, habiendo optado por realizar grupos de discusión con los estudiantes a fin de identificar la situación actual en relación a la propia metodología, aspectos positivos y negativos, etc. Para ello, con la información extraída de los grupos de discusión, en aquellos casos en los que sea factible, se realiza un análisis DAFO que, como es sabido, permite un diagnóstico inicial de la situación en la que se analizan las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades detectadas. Como desarrollo lógico tras el análisis DAFO se elabora una matriz CAME (proviene de las siglas de Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que permite plantear acciones futuras que van a permitir Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explorar las Oportunidades (Figura 2).

Figura 1. Ejemplo de desarrollo de recursos docentes de un tema

Figura 2. Análisis visual DAFO-CAME.
(Fuente: Elaboración propia)

METODOLOGÍA

Focus Groups o grupos de discusión

En general, en el ámbito de la investigación social, los términos *focus groups*, grupos focales o grupos de discusión (**GD**) se utilizan indistintamente para referirse a “una técnica de recogida de información, procedente de la metodología cualitativa en el ámbito de la investigación social y trata de captar la realidad social a partir del debate o la discusión en pequeños grupos” (Rubio Martín and Varas, 1997, p. 35). Se trata, por tanto, de propiciar la discusión interactiva a propósito de uno o varios temas por parte de un conjunto de participantes con características determinadas y un equipo de facilitadores que tratan de indagar en sus actitudes y reacciones respecto a los temas propuestos. Esta técnica fue desarrollada por Herzog en los años 30 del siglo pasado en el ámbito de la mercadotecnia, pero en general se reconoce a Merton como principal impulsor de esta técnica (Morgan, 2021).

El proceso metodológico seguido en este tipo de investigación (Ávila Espada y García de la Hoz, 1995; Valles, 1999, p. 279) se circunscribe en el enfoque de la metodología cualitativa. Así, autores como Hernández Sampieri et al. (2010), sitúan este tipo de estudios dentro de los diseños fenomenológicos, los cuales se centran en las experiencias individuales subjetivas de los participantes, es decir, se trata de realizar un análisis del discurso para extraer el significado de la experiencia vivida, en nuestro caso, a través del aula invertida. De ahí que hayamos elegido esta metodología, por su utilidad en la profundización de fenómenos de gran interés y complejidad, ya que permite conocer y aprender sobre las experiencias y perspectivas de los participantes, explorar necesidades, e identificar aquellos factores o situaciones que provocan satisfacción o insatisfacción en los estudiantes.

Si bien se identifican varios tipos de grupos de discusión (único, bidireccional, con doble moderador, con moderadores opuestos, etc.), la diferencia básica radica en el papel que juegan los moderadores o investigadores. En nuestro caso se ha optado por un GD con doble moderador, en el que una persona actuaba de moderador propiamente dicho y otra de observador.

En cualquier caso, la utilización de esta técnica implica una planificación y sistematización, tanto previa a su desarrollo como durante y al finalizar el mismo, distinguiendo varias fases que pueden ser las que se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Fases de desarrollo (Fuente: elaboración propia).

El desarrollo en nuestro caso de cada una de las fases y las consideraciones efectuadas se describe a continuación.

1. Fase preparatoria.

- Identificación de objetivos. El objetivo general se concretó en conocer, analizar y describir la percepción de los estudiantes en relación a la metodología implementada.
- Definición de la pregunta de investigación. En líneas generales, ¿cuál es vuestra valoración sobre la experiencia educativa con la metodología de aula invertida?
- Desarrollo de la guía para cada sesión. En base al objetivo y a la pregunta de investigación, se preparó un guion de preguntas abiertas para el desarrollo de cada sesión, a saber:
 1. Esta metodología, ¿os ha facilitado el seguimiento continuo de la materia?
 2. El aula invertida, ¿en qué medida os ha permitido un aprendizaje autónomo?
 3. De las actividades realizadas, ¿cuál/es os ha/n parecido más interesante/s?

4. ¿Qué destacaríais como aspectos más positivos y negativos de esta experiencia?

- Selección de participantes. Se utilizará la muestra en cadena cuyo propósito es identificar casos de sujetos clave que inviten o propicien la participación de otros compañeros. Por tanto, la selección de los estudiantes que conformarán los GD fue no probabilística de conveniencia, por lo que el número de grupos de discusión estuvo sujeto a la existencia de la saturación teórica. De todos modos, se establecen unos criterios claros que se han de cumplir para poder participar en el GD, en concreto:
 - Haber asistido al menos al 80% de las sesiones presenciales.
 - Manifestar, a través del consentimiento informado, que la participación en la investigación es voluntaria.
 - Haber finalizado el proceso de evaluación continua con la metodología de aula invertida.

2. Fase de trabajo de campo.

Esta fase es el desarrollo de los GD propiamente dichos, al final del segundo semestre en un espacio neutro, cuando se había completado la experiencia innovadora, con una duración aproximada de 1 hora, siendo registrados a través de grabaciones de voz mediante un dispositivo móvil con la aplicación Easy Voice Recorder.

Como se comentó anteriormente, en nuestro caso se optó por doble moderador (moderador y observador). El motivo principal de este tipo GD es que el moderador es fundamental para llevar la discusión, no solo por la gestión de las relaciones existentes, sino también por la creación de un ambiente relajado y cómodo para los participantes, mientras que el observador (como su nombre indica) realiza la observación de las interacciones no verbales y el impacto de la dinámica del grupo, complementando así los datos.

En relación al papel del moderador, además de provocar el tema de conversación, ha de explicar en qué consiste el proyecto, recoger el consentimiento informado de los participantes recordando el anonimato, informar sobre la grabación de la sesión y resolver las dudas que puedan surgir a priori, aspectos que se llevaron a cabo en cada uno de los GDs.

3. Fase analítica.

En esta fase se realizó un análisis preliminar después de cada GD, con un resumen sobre hallazgos, interpretaciones y observaciones acerca de la dinámica de la reunión, para el cual no sólo contamos con los datos de las grabaciones sino también con las anotaciones del observador.

Para analizar los discursos generados se ha seguido la siguiente secuencia de acciones:

- Transcribir cada uno de los GD.
- Lectura comprensiva de las transcripciones de cada GD.

- Audición de las reuniones, para completar y depurar las transcripciones.
- Agrupación temática de las principales ideas expuestas, por las diferentes dimensiones estudiadas y GD.
- Selección de conceptos y categorización para efectuar el análisis de contenido.
- Interpretación de las principales ideas surgidas de los GD, exponiendo una lectura descriptiva de las intervenciones, líneas argumentales y opiniones mantenidas en los distintos grupos considerados.

4. Fase informativa.

Una vez analizados todos los datos, se debe proceder a consolidar los resultados en un informe de investigación coherente para su difusión, considerando resaltar los puntos claves según la audiencia a la que está dirigido, sin menoscabo de que las conclusiones deberían compartirse con los participantes del estudio. En nuestro caso, esta fase, como se comentó anteriormente, se concreta en la elaboración de un análisis DAFO que, en la medida de lo posible, permitirá elaborar una matriz CAME, cuyo detalle se recoge en el apartado “Resultados”.

Participantes

El ámbito de estudio está formado por los estudiantes del grupo en el que llevó a cabo la experiencia, que se corresponde con alumnos de 3^{er} curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM) de la Universidad de León. Sin embargo, para los GD se optó por considerar únicamente aquellos alumnos que cumplieron los criterios expuestos en la fase preparatoria (Tabla 2).

Tabla 2. Datos de alumnado (Fuente: Elaboración propia a partir de las actas).

	<i>Matriculados</i> ^a		<i>Población</i> ^b	
Varones	32	42.11%	19	37.25%
Mujeres	44	57.89%	32	62.75%
Total	76		51	

^a Número y porcentaje sobre matriculados.

^b Número y porcentaje de estudiantes que cumplen los criterios establecidos para los GD

En relación al número de participantes, lo habitual en la práctica de la investigación mediante GD es que los grupos tengan un tamaño comprendido entre 6 y 10 sujetos (Krueger, 1991; Morgan, 1997), conformándose los grupos con los participantes que se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3. Datos de participantes en los GD (Fuente: elaboración propia a partir de los alumnos participantes)

	<i>Grupo 1 [GD1]</i>		<i>Grupo 2 [GD2]</i>		<i>Grupo 3 [GD3]</i>		<i>Total</i>	
Varones	1	12.50%	0	0%	3	60%	4	20%
Mujeres	7	87.50%	7	100%	2	40%	16	80%
Total	8		7		5		20	

RESULTADOS

La exposición de resultados se articula, en primer lugar, en relación a la pregunta de investigación. En aras a la claridad expositiva se ha organizado en función de las preguntas abiertas utilizadas en el guion de cada sesión.

Seguimiento continuo de la materia

Existe un acuerdo consensuado entre todos los participantes (87%) que la existencia de plazos prefijados previos a las sesiones para cada tarea obliga a seguir de forma continua la asignatura.

Por otro lado, también manifiestan un acuerdo en que es el profesor quién es el conecedor tanto de la materia como de la distribución y organización adecuada de los diferentes contenidos, de forma que puede estimar el tiempo que el estudiante ha de dedicar a cada una de las tareas que ha diseñado previamente, facilitando precisamente ese seguimiento continuo. Lo comentado queda explícitamente reflejado en los GD como sigue:

[GD1] *“el profesor te va abriendo las actividades relacionadas con lo que vas a ver en clase”*

[GD2] *“me ayuda a saber por dónde vamos en el temario”*

[GD3] *“tener que ir haciendo poco a poco tareas me obliga a ir estudiando”*

El aula invertida y el aprendizaje autónomo

Los participantes manifiestan en su mayoría que esta metodología, al disponer de materiales de trabajo tanto antes como con posterioridad a las sesiones presenciales, les facilita seguir su propio ritmo de aprendizaje, dado que pueden revisarlos tantas veces como necesiten. Dicho aspecto queda plasmado en los siguientes extractos:

[GD1] *“por ejemplo si estás viendo un video, puedes parar e ir a consultar los apuntes para despejar dudas”*

[GD2] *“si en algo te trabas lo puedes repetir tantas veces necesites”*

[GD3] *“cuando vas viendo los videos te ayuda a hacer los esquemas de cada parte”*

Aspectos más relevantes de la experiencia

Destacan los estudiantes que, al no estar familiarizados con esta metodología, les ha supuesto un nuevo aprendizaje con relación a los aspectos dinámicos. Esta manifestación se ve corroborada tras el análisis de los datos por parte del docente, destacando que, al principio de la puesta en marcha de la metodología, solo el 25% de los estudiantes efectúan las tareas, mientras que este porcentaje va aumentando de forma progresiva alcanzando el 85% de participación. Sin embargo, el 26% encuentra que la novedad de la metodología, les ha generado una gran curiosidad y ha potenciado su implicación en la materia. A continuación, se ejemplifica con las intervenciones seleccionadas:

[GD1] *“al principio te saturas con tantas actividades”*

[GD2] *“Nunca habíamos trabajado así y no sabes muy bien lo que te espera”*

[GD3] *“poco a poco descubres que te sirve mucho para saber lo que es importante”*

Valoración de puntos fuertes y débiles

Existe acuerdo en tres aspectos: el aumento de la motivación, la facilidad para el seguimiento de la materia (lo que se traduce en continuidad en el aprendizaje) y que se adapta a las necesidades de aprendizaje individual. Como muestra de ello se recogen del modo siguiente:

[GD1] *“te motiva ver que avanzas en las actividades”*

[GD2] *“el tener los materiales disponibles hace que puedas utilizar lo que tú necesitas”*

[GD3] *“puedo ver los videos cuando quiera”*

Finalmente, y como resultado de la fase informativa, se ha podido elaborar la Figura 4 en la que se presenta la matriz CAME con la estrategia a seguir con cada uno de los aspectos del análisis DAFO realizado.

DAFO-CAME		OPORTUNIDADES		AMENAZAS
DEBILIDADES	DO	<p>CORREGIR</p> <p><i>Debilidades</i></p> <p>Esfuerzo continuo a lo largo del proceso de aprendizaje</p> <p>Esfuerzo adicional</p> <p>Elevado número de alumnos en un único grupo</p> <p>Decidir</p> <p>Implementación FC en varias materias</p> <p>Reducir el número de alumnos por aula</p>	DA	<p>AFRONTAR</p> <p><i>Amenzas</i></p> <p>Las tareas informan únicamente del puntaje global</p> <p>Concentración en el tiempo de excesiva carga de trabajo (actividades)</p> <p>Herramientas únicamente evaluativas</p> <p>Saturación de tareas por excesiva variedad de actividades</p> <p>Conocer limitaciones</p> <p>Aumentar el feedback de las tareas</p> <p>Diseñar herramientas o actividades para evaluación formativa</p> <p>Establecer actividades clave secuenciadas</p> <p>Distribuir temporalmente las actividades individuales</p>
	FO	<p>EXPLOTAR</p> <p><i>Oportunidades</i></p> <p>Empleo útil en asignaturas conceptualmente complejas</p> <p>Facilita la implicación continua del estudiante</p> <p>Permite incidencia en la práctica</p> <p>Potenciar</p> <p>Elaborar materiales más versátiles</p> <p>Aprovechar la automotivación generada</p> <p>Incrementar el aprendizaje colaborativo</p>	FA	<p>MANTENER</p> <p><i>Fortalezas</i></p> <p>Facilita aprendizaje continuo y progresivo, permitiendo afianzar conceptos clave</p> <p>Optimización del tiempo en el aula (resolución de dudas y profundización en aspectos</p> <p>Potencia el aprendizaje colaborativo (alumno-alumno)</p> <p>Motiva a los estudiantes por el feedback continuo</p> <p>Evaluar</p> <p>Implantar esta metodología en otras asignaturas</p>

Figura 4. DAFO-CAME (Fuente: elaboración propia).

CONCLUSIONES

La utilización de grupos de discusión para evaluar el proceso de implementación de la metodología de aula invertida nos ha permitido, en primer lugar, poder conocer la valoración positiva de esta experiencia por parte de los alumnos. En términos generales esta valoración se fundamenta en un incremento de la motivación derivado de la necesaria implicación por parte del estudiante en el seguimiento de la materia.

Asimismo, los alumnos manifiestan que esta metodología favorece el aprendizaje continuo, al implicar el trabajo personal constante, lo que a su vez redundaría en un mayor trabajo autónomo que supone también una mejor valoración de la experiencia.

Por otra parte, el tiempo del aula, alejado de las clases magistrales y de los contenidos propiamente teóricos, permite a los estudiantes la interacción entre ellos (aprendizaje cooperativo y colaborativo) y la interacción profesor-alumno que redundaría en un proceso de enseñanza-aprendizaje más individualizado.

La utilización de grupos de discusión como metodología para conocer las experiencias y perspectivas de los estudiantes ha permitido a su vez realizar un diagnóstico inicial de la experiencia realizada a través de un análisis DAFO que, como consecuencia, ha facilitado elaborar una matriz CAME que servirá de guía para establecer vías de mejora en el futuro más próximo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores, miembros del “Grupo de Innovación Docente de la ULE para el Avance del Aprendizaje Autónomo Guiado (A3G)”, en el que participan profesores de diferentes Áreas de Conocimiento y con docencia en Grados distintos, desean agradecer a la Universidad de León la financiación de este trabajo a través de los Planes de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la Universidad de León.

REFERENCIAS

Ávila Espada, A., García de la Hoz, A. 1995. De las concepciones del grupo terapéutico a sus aplicaciones psicosociales. En *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*, coord. Delgado, J.M. y Gutiérrez Fernández, J. Madrid: Síntesis. pp. 317–358.

Bergmann, J., Sams, A. 2012. *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. Washington DC: International Society for Technology in Education.

Bergmann, J., Sams, A. 2014. *Dale la vuelta a tu clase. Lleva tu clase a cada estudiante, en cualquier momento y cualquier lugar*. Madrid: Ediciones SM.

Calvillo, A.J., y Martín, D. 2017. *The Flipped Learning. Guía gamificada para novatos y no tan novatos*. Logroño: Universidad Internacional de La Rioja, S. A. (UNIR).

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. 2010. *Metodología de la investigación*. México DF: McGraw Hill.

Krueger, R.A. 1991. *El grupo de discusión frente a otros tipos de grupos. Guía Práctica para la Investigación Aplicada*. Madrid: Pirámide.

Morgan, D.L. 1997. *Focus Groups as Qualitative Research*. London: SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781412984287>

Morgan, D.L. 2021. Robert Merton and the History of Focus Groups: Standing on the Shoulders of a Giant? *The American Sociologist*. <https://doi.org/10.1007/S12108-021-09500-5>

Pérez de Albéniz Iturriaga, A., Escolano Pérez, E., Pascual Sufrate, M.T., Lucas Molina, B., Sastre i Riba, S. 2015. Metacognición en un proceso de aprendizaje autónomo y cooperativo en el aula universitaria. *Contextos Educativos*, 18, 95–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18172/con.2576>

Rubio Martín, M.J., Varas, J. 1997. *El análisis de la realidad en la intervención social: métodos y técnicas de investigación*. Madrid: CCS.

Valles, M.S. 1999. *Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.